

УДК 811.161.1.28

Викторина

«Жизнь и творчество колымского поэта В.В. Португалова»

Пальчикова Дарья Дмитриевна, студент
Семенов Алексей Иванович, кандидат филологических наук, доцент
Северо-Восточный государственный университет (г. Магадан)

Статья содержит пример проверочной работы – викторины, посвященной творчеству В.В. Португалова. Данная публикация служит дополнением к исследованию его поэзии. Предлагаемые материалы могут быть использованы при изучении курса поэтической регионалистики.

Ключевые слова: викторина, региональная филология, регионализм, В.В. Португалов.

Валентин Валентинович Португалов – колымский поэт и переводчик. В 1935 году поступил в Литературный институт Союза писателей. Спустя два года был арестован и осужден на 5 лет колымских лагерей. После освобождения работал в доме культуры Ягоднинского района Магаданской области. С этого момента начался путь В.В. Португалова как поэта [1]. Наиболее известными его стихотворениями считаются «Колымская баллада», «Тайга. Глухомань. То болота, то сопки...», «Звездопад!..» и «Человеку не спится» (см. [2]).

В творчестве автора мы можем увидеть отражение XX века, развитие исторических характеров и событий – это все требования реалистического искусства, выражение истории нашей страны. В.В. Португалов преобразует поэтический язык, обращаясь к употреблению слов, функционирующих на определенной территории, т.е. к регионализмам [3; 4].

Несмотря на все тяготы долгих лет заключения, В.В. Португалов привязался к холодной и суровой природе Колымы и отобразил свои чувства, впечатления в поэзии. В памяти людей, знавших его, он остался светлым и удивительным человеком.

Целью нашей работы является популяризация творчества В.В. Португалова, одной из форм привлечения внимания в этом отношении может быть викторина. Это задание можно использовать и в качестве проверочной работы в курсе региональной лингвистики (по теме «Регионализмы в произведениях В.В. Португалова»).

Итак, мы предлагаем поучаствовать в нашей викторине «Жизнь и творчество колымского поэта В.В. Португалова». В конце теста приводятся правильные ответы на предложенные задания.

1. Укажите виды творческой деятельности В.В. Португалова: а) поэт;

б) журналист; в) руководитель издательства; г) собиратель фольклора народов Северо-Востока России; д) актер и режиссер драматического театра.

2. Укажите год рождения В.В. Португалова: а) 1910; б) 1911; в) 1912; г) 1913.

3. В 1935 г. В.В. Португалов поступил в этот вуз: а) Московский государственный университет; б) Литературный институт; в) Московский государственный педагогический институт; г) Ленинградский государственный университет.

4. В этом году В.В. Португалов арестован: а) 1936; б) 1937; в) 1938; г) 1939.

5. В этом году с формулировкой «за отсутствием состава преступления» В.В. Португалов был реабилитирован: а) 1954; б) 1955; в) 1956; г) 1957.

6. Укажите поэмы В.В. Португалова: а) «Человеку не спится»; б) «Витус Беринг»; в) «Колымская дорога»; г) «Олонхо о Колыме».

7. Укажите жанр произведения «Костер в снегах»: а) поэма; б) роман в стихах; в) стихотворение; г) стихотворение в прозе.

8. Тема колымских лагерей отражена в следующих произведениях В.В. Португалова: а) «Человеку не спится»; б) «Колымская дорога»; в) «Советские наши люди...»; г) «Под конец, как в театре скажут: под занавес...»; д) «Лжедмитрий»; е) «Колымская баллада».

9. Тема человека, покоряющего суровый край, отражена в стихотворениях: а) «Звездопад!..»; б) «Колымская дорога»; в) «У нас в Колымском крае...»; г) «Ты все забудешь. Без помехи...».

10. Посвящение «Памяти Тухачевского» имеет это стихотворение В.В. Португалова: а) «Июнь»; б) «Ночь»; в) «Радио».

11. Слова, обозначающие реалии определенной территории и малоизвестные (или совсем неизвестные) жителям других местностей: а) вкрапление регионального характера; б) книжный регионализм; в) относительный регионализм; г) собственно регионализм.

12. Слова, известные в литературном языке, но неупотребляемые или почти неупотребляемые большинством носителей русского литературного языка в силу того, что реалии, обозначенные этими словами, не являются актуальными для них: а) вкрапление регионального характера; б) книжный регионализм; в) относительный регионализм; г) собственно регионализм.

13. Слова, употребляющиеся в художественной или научной литературе для решения специфических задач. Их предназначение в художественном тексте – придать повествованию определенный стилистический колорит, а в научном – участвовать в формировании соответствующих терминосистем: а) вкрапление регионального характера; б) книжный регионализм; в) относительный регионализм; г) собственно регионализм.

14. Слова из языков коренных народов Севера, которые используются в научной литературе (реже в художественной) для обозначения специфических реалий (например, местных названий животных и растений): а) вкрапление регионального характера;

б) книжный регионализм; в) относительный регионализм; г) собственно регионализм.

15. Выполняя эстетическую функцию, поэтическим может стать: а) вкрапление регионального характера; б) книжный регионализм; в) любой регионализм; г) относительный регионализм; д) собственно регионализм.

16. Укажите собственно регионализм (примеры из произведений В.В. Португалова): а) нарта; б) сопка; в) сохатый; г) тундра.

17. Укажите относительный регионализм (примеры из произведений В.В. Португалова): а) брусника; б) кухлянка; в) ларга; г) сланик.

18. Среди региональных топонимов в стихотворениях В.В. Португалова преобладают: а) вкрапления регионального характера; б) книжные регионализмы; в) относительные регионализмы; г) собственно регионализмы.

19. В области региональной апеллятивной лексики в стихотворениях В.В. Португалова преобладают: а) вкрапления регионального характера; б) книжные регионализмы; в) относительные регионализмы; г) собственно регионализмы.

20. Гидроним «Колыма» можно найти в этом произведении В.В. Португалова: а) «Хариус мутит хвостом...»; б) «Человеку не спится»; в) «В таежном нашем поселке...»; г) «Колымская баллада».

21. Использование многочисленных регионализмов для реализации такого приема, как ирония, находим в этом произведении: а) «В таежном нашем поселке...»; б) «Колымская баллада»; в) «Колымская до рога»; г) «У нас в Колымском крае...».

22. Рифма «Даймонд» / мамонт («Колымская до рога») является: а) иконической; б) макаронической; в) вермишельной.

23. «Поэт идет по Магадану // По улицам ночным идет, // И город перед ним встает, // Кристаллизуясь из тумана» («Так начинается поэма»). Широко распространенное (до банальности) соединение в региональной поэзии созвучных лексем *Мага-*

дан / *туман* формирует в приведенном примере такую рифму, как: а) женская неточная; б) женская точная; в) мужская неточная; г) мужская точная.

24. «Сопки в небо гольцами черными скалятся, улыбаясь синей звезде...» («Звездопад!...»): регионализм «сопка» использован для реализации этого приема: а) гипербола; б) метафора; в) метонимия; г) олицетворение.

25. Укажите наиболее частотный регионализм в произведениях В.В. Португалова: а) пурга; б) сопка; в) сланик; г) тайга.

26. Укажите лексическое значение слова «Даймонд»: а) колымский прижим; б) тепловой двигатель; в) танковый эвакуатор; г) название газеты.

27. Название газеты, в которой были опубликованы материалы, посвященные 80-летию поэта В.В. Португалова: а) «Весьма»; б) «Колыма»; в) «Magadan.live»; г) «Северная правда».

28. Какое значение имеет регионализм «сходня» в следующих строках: «И вот – огни, огни, огни // Сбегают с сопки, как по сходням...»: а) бревно с вырубленными в нём ступенями, служащее в качестве лестницы; б) берёзовая кора, употребляемая для бытовых поделок; в) горный хребет, вытянутая возвышенность; г) ключья шерсти на животном.

29. Назовите первый сборник стихов В.В. Португалова, который вышел в 1960 году в Магадане: а) «Колымская баллада»; б) «Северо-Восток»; в) «Человеку не спится»; г) «Магадан».

30. Эта поэма В.В. Португалова является переложением древнего якутского эпоса: а) «Встреч солнца»; б) «Костёр в снегах»; в) «Олонхо о Колыме»; г) «Витус Беринг».

Ответы на тестовые задания: 1а, г, д; 2г; 3б; 4б; 5в; 6б, г; 7а; 8г, е; 9а, б; 10б; 11г; 12в; 13б; 14а; 15в; 16а; 17а; 18г; 19в; 20а, б; 21г; 22б; 23а; 24г; 25б; 26в; 27г; 28а; 29б; 30в.

Творчество колымского поэта В.В. Португалова заслуживает особого внимания. Использование автором регионализмов придаёт его стихотворениям и поэмам не только экзотичность, но и новизну, позволяет читателю погрузиться в художественный мир поэта Крайнего Северо-Востока.

Литература:

1. Пальчикова Д.Д. Интернет-биография В.В. Португалова // Поколение будущего: взгляд молодых ученых – 2019 : Сборник научных статей 8-й Международной молодежной научной конференции : в 6 тт. Т. 2. Курск, 2019. С. 116–118.
2. Португалов В.В. Колымская баллада / редактор И. Паникаров. Магадан, 2003. – 160 с.
3. Соколянская Н. Н. Проблемы региональной лингвистики: учебное пособие. Магадан : СМУ, 2006. – 85 с.
4. Соколянская Н. Н. Теоретические и практические занятия по региональной лексике Крайнего Северо-Востока // Региональная лингвистика (Крайний Северо-Восток России) : учебное пособие / под ред. А. А. Соколянского. Магадан : СВГУ, 2016. С. 57–84.
5. Соколянский А. А. Проблемы региональной лингвистики Крайнего Северо-Востока России // Крайний Северо-Восток в зеркале региональной лингвистики : сборник научных статей. Магадан : Новая полиграфия, 2008. – С. 4–42.